

काव्यशास्त्रे रसस्वरूपम्

^१Dr. Narayanaswamy *, ^२ Dr. Kadandale Ganapathy Bhat *,

* संशोधना सहायकः, परिक्षाविभागः कर्नाटकसंस्कृत विश्वविद्यालयः

E-mail: narayanaswamy76731@gmail.com

** Research Professor, Sanskrit Dept, Srinivas University, Mukkha, Karnataka, India

E-mail: ganapathy.av@gmail.com

Mobile number of Corresponding Author: +91 8317428412

सारः -

सुरभारती इयं संस्कृतभाषा हृद्या रमणीया च । देववाणी इति संस्तूयमाना असौ भाषा मधुरा च वर्तते । महदिदं संस्कृतवाङ्मयम् । तत्र काव्यानि सन्ति भूयांसि । तथैव काव्यैः चतुर्वर्गफलप्राप्तिरपि भविता । मानवः काव्यरसास्वादानेन विना जीवितुं न शक्नोति । अतः काव्यं जीवनस्य जीवातुभूतमेव । अतः काव्यस्वरूपनिरूपकाः अलङ्कारशास्त्रग्रन्थाः प्रायशः आदौ काव्यप्रयोजनानि एव परिशीलयन्ति । काव्यस्य आत्मभूतस्य रसस्य विषयः विस्तरतया लक्षणग्रन्थेषु प्रतिपाद्यन्ते ।

नाट्यशास्त्रे दशरूपके च रूपकाणां रसानां च विचारः दृश्यन्ते । शृङ्गारतिलकं रसतरङ्गिणी इत्यादिग्रन्थाः रससिद्धान्तं प्रतिपादयन्ति । रसः एव काव्यास्वादनार्थः सहृदयानाकर्षयति । रसं विना काव्यं नीरसं भवति । अतः रसः अपि प्रमुखं काव्यतत्त्वं भवति । एवञ्च संस्कृतसाहित्यं द्विधा कथ्यते । लौकिकसाहित्यं वैदिकसाहित्यञ्चेति । वैदिकसाहित्यं नाम चत्वारः वेदाः भवन्ति लौकिकसाहित्ये दृष्यं श्रव्यं च इति भेदद्वयं वर्तते । दृष्यं नाम नाटकादीनि भवन्ति । श्रव्ये गद्यं पद्यं चम्पूरिति भेदत्रयं भवति । एवञ्च दृश्यश्रव्यात्मकानि काव्यानि आनन्दस्यन्दीनि इति । एवं काव्यानि सहृदयानन्दजनकानि वर्तन्ते । रसाः आस्वाद्यमानाः भवन्ति काव्ये । रसाः नवधा –

शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।

बीभत्साद्भुत संज्ञौ च इत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

इत्युक्त्वा शान्तोऽपि नवमो रसः इत्यब्रवीत् । एवं नवरसाः काव्येषु आस्वाद्यमानाः भवन्ति । अत्र नाट्यशास्त्रे रसस्य विचारः, दशरूपके रसविचारः, शृङ्गारतिलकं, रसतरङ्गिणी, इत्यादिग्रन्थेषु रससिद्धान्तः, रसस्वरूपम् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः ।

कूटशब्दाः – रसविचारः, दशरूपके रसविचारः, रसध्वनिः, रसस्वरूपम्, नाट्यशास्त्रस्वरूपभावादीनां विवरणम् इत्यादयः

पीठिका

सुरभारती इयं संस्कृतभाषा हृद्या रमणीया च । देववाणी इति संस्तूयमाना असौ भाषा मधुरा च वर्तते । महदिदं संस्कृतवाङ्मयम् । तत्र काव्यानि सन्ति भूयांसि । तथैव काव्यैः चतुर्वर्गफलप्राप्तिरपि भविता । मानवः काव्यरसास्वादानेन विना जीवितुं न शक्नोति । अतः काव्यं जीवनस्य जीवातुभूतमेव । अतः काव्यस्वरूपनिरूपकाः अलङ्कारशास्त्रग्रन्थाः प्रायशः आदौ काव्यप्रयोजनानि एव परिशीलयन्ति । काव्यस्य आत्मभूतस्य रसस्य विषयः विस्तरतया लक्षणग्रन्थेषु प्रतिपाद्यन्ते ।

नाट्यशास्त्रे दशरूपके च रूपकाणां रसानां च विचारः दृश्यन्ते । शृङ्गारतिलकं रसतरङ्गिणी इत्यादिग्रन्थाः रससिद्धान्तं प्रतिपादयन्ति । रसः एव काव्यास्वादनाथः सहृदयानाकर्षयति । रसं विना काव्यं नीरसं भवति । अतः रसः अपि प्रमुखं काव्यतत्त्वं भवति । एवञ्च संस्कृतसाहित्यं द्विधा कथ्यते । लौकिकसाहित्यं वैदिकसाहित्यञ्चेति । वैदिकसाहित्यं नाम चत्वारः वेदाः भवन्ति लौकिकसाहित्ये दृष्टं श्रव्यं च इति भेदद्वयं वर्तते । दृष्टं नाम नाटकादीनि भवन्ति । श्रव्ये गद्यं पद्यं चम्पूरिति भेदत्रयं भवति । एवञ्च दृश्यश्रव्यात्मकानि काव्यानि आनन्दस्यन्दीनि इति । एवं काव्यानि सहृदयानन्दजनकानि वर्तन्ते । रसाः आस्वाद्यमानाः भवन्ति काव्ये । रसाः नवधा –

शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।

बीभत्साद्भुत संज्ञौ च इत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

इत्युक्त्वा शान्तोऽपि नवमो रसः इत्यब्रवीत् । एवं नवरसाः काव्येषु आस्वाद्यमानाः भवन्ति । अत्र नाट्यशास्त्रे रसस्य विचारः, दशरूपके रसविचारः, शृङ्गारतिलकं, रसतरङ्गिणी, इत्यादिग्रन्थेषु रससिद्धान्तः, रसस्वरूपम् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः ।

नाट्यशास्त्रे दशरूपके च रसस्य विचारः ।

अयं रसशब्दः सर्वप्रथमं वेदेषु उल्लिखितः । यथा – “ दधानः कलसे रसम्” इति ऋग्वेदे यथा वा “रसो वै सः, रसं हेवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” इति तैत्तिरीयोपनिषदि अन्तर्भवति । काव्यपरम्परायां कविताकामिन्याः निखिलेभ्यो वाच्यार्थ – लक्ष्यार्थ – गुण – रीति – वक्रोक्ति – औचित्यादिभ्यो भिन्नः आत्मस्थानीयः रसः । अयमेव रसपारिजातः काव्यस्य शाखाप्रशाखारूपान् सर्वान् भेदप्रभेदान् उज्जीवयति, समाह्लादयति, रसयति चेति समालोचकाः वदन्ति । अनेन विना काव्यं रसिकानां कृते नीरसमनादृतं च भवति ।

यथोच्यते –

साधुपाके विनास्वाद्यं भोजनं निर्लवणं यथा ।

तथैव निरसं काव्यं स्यान्नो रसिकातुष्टये ॥

अथ लौकिकविलक्षणस्यास्य रसस्य काव्यात्मत्वं सर्वैरङ्गीकृतम् । यथा - “न हि रसाद्यते कश्चिदर्थः प्रवर्त्तते” इति भरतमुनिः प्रतिपाद्य, स्वीकरोति यद्रस एव हि परमोत्कृष्टतया आस्वाद्यते । “ रसादयो हि द्वयोरपि तयोः जीवितभूताः” इति उद्घोषयन् -

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा ।

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥(ध्वन्यालोके)

इत्यपि च प्रकटयन् आनन्दवर्धनाचार्यः रसस्यैव काव्यात्मत्वं प्रतिपादयति । “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः” इति रससूत्रकारः भरतमुनिः उक्तवान् । “रसेनैव सर्वं जीवति काव्यम्” इति अभिनवगुप्तमहाभागेन उच्यते । “काव्यस्यात्मनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः” इति महिमभट्टः उक्तवान् । “ये रसस्याङ्गिनो धर्माः” इति मम्मटेन उच्यते “वाक्यं रसात्मकं काव्यं” इति साहित्यदर्पणकारेण पण्डितेन विश्वनाथेन उक्तम् । तथा च रसस्य काव्यात्मत्वमङ्गीकृतम् । अग्निपुराणेऽपि “वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् ” इत्यनेन रसस्य आत्मस्थानीयत्वमेव स्वीक्रियते ।

शृङ्गारतिलकं, रसतरङ्गिणी, इत्यादिग्रन्थेषु रससिद्धान्तः, रसस्वरूपम् -

अथ कोऽयं रसः ? किं वा तस्य स्वरूपम् ? कथं वा तस्य निष्पत्तिः ? इत्यादिषु प्रश्नेषु समुपजृम्भमाणेषु इति भरतेन उच्यते । “ यथा हि नाना व्यञ्जनसंस्कृतमन्नं भुञ्जानः रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषाः हर्षादींश्चाधिगच्छन्ति तथा नाना भावाभिनयव्यञ्जितान् वागङ्गसत्वोपेतान् स्थायिभावान् आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः पुरुषाः हर्षादींश्चाधिगच्छन्ति । तस्मान्नाट्ये रसेति अभिख्याता” इति । अत्र भोजनस्य कटुककषायतिक्तादिलौकिकरसवत् नाटकस्यापि रत्यादिस्थायिभावा रसा इत्युच्यन्त इति भरतस्य वचनात् ज्ञायते ।

काव्यप्रकाशकर्त्रा मम्मटेनोक्तं यत् - विभावानुभावव्यभिचारिभावैर्यः व्यज्यते सः स्थायिभावरूप रस इत्युच्यते । तद्यथा - “व्यक्तस्स तैर्विभावाद्यैः स्थायिभाव रसः स्मृतः” इति ।

विश्वनाथेन उक्तम् -

विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा ।

रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः रसः स्मृतः ॥(साहित्यदर्पणे)

विभावानुभावव्यभिचारिभावानां संयोगाद् व्यञ्जनाव्यापारेण अभिव्यञ्जितः सहृदयाणां हृदि विद्यमान रत्यादिस्थायीभाव रस इत्युच्यते । अतः रसः ज्ञानकाले एव तिष्ठति, अज्ञानकाले न विद्यते । अतोऽनित्य रसः। परमात्मा शुद्धचैतन्यमस्ति । अज्ञानावरणमुक्तः, सत्यशिवसुन्दरस्वरूपः, सच्चिदानन्दमयोऽयं परमात्मा । सत्यं, ज्ञानममृतञ्च तस्य स्वरूपम् । एतदेव दार्शनिकरहस्यम् । तदेव साहित्यदर्पणकारेण विश्वनाथेन प्रतिपादितम् । यथा –

सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मानन्दसहोदरः ।

लोकोत्तरचमत्कारः प्राणः कैश्चित्प्राणमातृभिः

स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥

अत्र रसस्याष्टविधस्वरूपं प्रतिपादितमस्ति । यथा –

१ - सत्त्वगुणोपेतः रसः । २ - अखण्डः रसः(विभावादिसमूहालम्बनत्वादेकः) ।

३ - आनन्दमयः रसः । ४ - ज्ञानस्वरूपः रसः । ५ - स्वतः प्रकाशमानः रसः ।

६ - वेद्यान्तरसम्पर्करहितः रसः । ७ - ब्रह्मसाक्षात्कारसदृशः रसः ।

८ - अलौकिकाश्चर्यजीवनरूपः रसश्च ।

यथा वेदान्ताधिकारी नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मणि प्रवृत्तस्सन् परमात्मानमधिगच्छति तथैव वाच्यवाचकलक्षणमात्रकृतश्रमाः काव्यार्थतत्त्वज्ञा एव तं ज्ञातुं प्रभवन्ति । तदुक्तं ध्वन्यालोककारेण-

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते । वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥

येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते सहृदयसंवादभाजः सहृदयाः भवन्ति । त एव तं रसं ज्ञातुं प्रभवन्ति इति । तदुक्तं पुनः साहित्यदर्पणे -

“पुण्यवन्तः प्रमिष्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्” इति । एवं जीवात्मा सहृदयो वा परमात्मानं रसं वा लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति । अतः रस आनन्दस्वरूपः । यथा अज्ञानस्य विनाशेन ज्ञानालोकमाध्यमेन जीवात्मा

परमात्मानं प्राप्नोति, तथैव भग्नावरणाचिद्विशिष्टो रत्यादिः स्थायी भावो रस आस्वाद्यते सहृदयैः । रसगङ्गाधरे उच्यते – “रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः” इति । “रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी

भवति” इति तैत्तरीयोपनिषदि उच्यते । इत्यनेन ज्ञायते यद् यदा अयं जीवात्मा परमात्मनः साक्षात्कारं करोति तदा सः तस्मिन् परमात्मानि लीनो भवति । अयमेव परमात्मा रस इत्युच्यते । इमं रसं लब्ध्वा

जीवात्मा परामानन्दं प्राप्नोति । अमुञ्च रसं जीवात्मा अभिन्नत्वेनास्वादयति । अस्योदहरणं जगन्नाथेन स्पष्टं

प्रतिपादितम् । यथा – “यथा शरावादिना पिहितः दीपः शरवादि निवृत्तौ स्वयं प्रकाशते सन्निहितान् पदार्थान् अपि प्रकाशयति, तथा आत्मचैतन्यमपि रत्यादीन् भावान् प्रकाशयति” इति ।

रसस्य स्वरूपं प्रकाशयता मम्मटाचार्येण उक्तं यत् – लोकव्यवहारे स्थायिनः रत्यादेः भावस्य यानि लक्षणादीनि तथा चकोरादीनि कारणानि भवन्ति, तथा यानि निर्वेदादीनि सहकारिणि भवन्ति तानि यदि काव्येषु नाटकेषु कविभिः वर्णितानि भवन्ति तर्हि ते यथाक्रमं विभावाः, अनुभावाः, व्यभिचारिभावाश्च कथ्यन्ते । एवं मम्मटेन प्रतिपादितं । क्रिस्तशक अष्टादशशतके जातः विश्वेश्वरपंडितपर्यन्तं ये ये आलङ्कारिकाः सञ्जाताः तैः सर्वैरपि रसः प्रतिपादितः । काव्यात्मभूतः सहृदयानन्दःसन्दोहः रसः एव इति विपश्चिदां आलङ्कारिकाणाम् मतिः ।

उपसंहारः –

एवं काव्यरसाः सहृदयैः काव्येषु आस्वाद्यमानाः भवन्ति । अनेके आलङ्कारिकाः नवरसानां स्वरूपं स्वमत्यानुसारं ऊचुः । अन्ये केचन अष्टौ स्थायिनः तद्रसां च उररीचक्रुः । आलङ्कारिकैः यथामति चर्चितार्थः अयं “काव्यशास्त्रे रसः” इति विषयः । सहृदयानन्द जनकः ब्रह्मानन्दसहोदरः वर्तते ।

काव्यं यशसे व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्वृतये कान्ता संहिततया उपदेशयुजे ॥

इत्युक्तेः अनुसारं सर्वे काव्यशास्त्रारधकाः भवामः वयं सहृदयाः ।

आधारग्रन्थाः –

१. साहित्यदर्पणः – लक्ष्मीव्याख्योपेतः आचार्य कृष्णमोहन शास्त्री, चौखाम्बा संस्थानं, वारणासी । १९८५।
२. काव्यालङ्कारः – रुद्रटप्रणीतः नमिसाधुटिप्पणीसमेतः, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली । १९८८
३. रसगङ्गाधरः – मर्मप्रकाशटीकासहितः, मोतीलाल बनारसीदास, जवहारनगर, दिल्ली । १९८३।
४. भरतनाट्यशास्त्रम् – भरतमुनिः, चौखाम्ब संस्कृत सीरिज् आफ्फीस्, बनारस । १९४०
५. ध्वन्यालोकः – आनन्दवर्धनः, लोचन – बालप्रियसमेतः, चौखाम्बा संस्कृत सीरिज् आफ्फीस्, बनारस । १९४।
६. रसतरङ्गणी- गोपालदुत्तः मुंथीराम मनोहरलाल, मुद्रणालयः नव देहली।
७. काव्यप्रकाशः – मम्मटः, चौखाम्ब प्रकाशनं, वारणासी । १९८।
८. संस्कृतवाङ्मयान्तः प्रवेशिका – डा. सोमनाथ दाशः, Sanskrit Advanced Research Institute(SARI),Odisha-01. 2017 ।
९. संस्कृत कविकाव्य परिचयः – डा. सुब्राय ईश्वर हेगडे, ईश्वरप्रकाशन २८५/एफ् ६, १प्लोर् ५ क्रास् उत्तरादिमठ मार्गः, मैसूरु – ०४।

१०. वैदिकसाहित्य का संस्कृति:(हिन्दी) – उपाध्याय बलदेव काशि, शारदमन्दिर वारणासी-२०१७।